

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DE PESQUISAS SOBRE SUA EFICÁCIA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.13958835

Maria José Bestete de Miranda

Pedagoga. Doutoranda em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Asunción (Paraguai). E-mail: mariajosebestete@yahoo.com.br.

Joelina de Almeida Peixoto Bestete

Pedagoga. Mestranda em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Asunción (Paraguai).

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Asunción (Paraguai). srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMO

O ensino a distância desempenha atualmente um papel crucial na universalização do conhecimento. Sua relevância científica encontra-se no fato de discutir um tema focado em uma política pública e que necessita ser melhor avaliada a fim de orientar investimentos em todos os sentidos, destacadamente, no campo didático. Sua relevância social se apresenta na condição de mostrar à população, quais opções os estudantes possuem na hora de suas escolhas quanto a uma carreira e em qual modalidade prefere estudar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em uma revisão sistemática, com o objetivo de aprofundar sobre o tema em si. A escolha e implementação de ferramentas tecnológicas também desempenham um papel crucial no sucesso do ensino a distância, sendo que a eficácia dessas ferramentas está intrinsecamente ligada à sua capacidade de oferecer uma experiência de aprendizado robusta e envolvente. Esse estudo, tem como objetivo geral avaliar o ensino a distância como uma ferramenta eficaz ou não para a aprendizagem. Os resultados evidenciados pela maioria dos estudos mostraram que o desempenho dos alunos em termo de suas notas, que optaram pelo ensino a distância, foi inferior comparada ao desempenho dos alunos que optaram pelo ensino presencial tradicional. Portanto, conclui-se com base nos estudos que o ensino a distância impactou de forma negativa a aprendizagem acadêmica dos alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem online. Desafios da educação a distância. Inovação pedagógica.

ABSTRACT

Distance learning currently plays a crucial role in the universalization of knowledge. Its scientific relevance lies in the fact that it discusses a topic focused on public policy and that it needs to be better evaluated in order to guide investments in all senses, especially in the educational field. Its social relevance is presented in the condition of showing the population what options students have when choosing a career and in which modality they prefer to study. This is a bibliographic research, based on a systematic review, with the objective of deepening the topic itself. The choice and implementation of technological tools also play a crucial role in the success of distance learning, and the effectiveness of these tools is intrinsically linked to their ability to offer a robust and engaging learning experience. The general objective of this study is to evaluate distance learning as an effective or ineffective tool for learning. The results evidenced by most studies showed that the performance of students in terms of their grades, who opted for distance learning, was lower compared to the performance of students who opted for traditional face-to-face learning. Therefore, it is concluded based on the studies that distance learning has negatively impacted students' academic learning.

Keywords: Online learning. Challenges of distance education. Pedagogical innovation.

INTRODUÇÃO

O ensino a distância (EaD) não é uma novidade dentro dos preceitos pedagógicos de ensino e, nas últimas décadas, se tornou um tema essencial para estudos na educação e formação (ADDIMANDO, 2022). Quando a educação começou a ser considerada um dos principais meios de desenvolvimento da sociedade, o ensino *on line* passou a criar ferramentas que permitissem a comunidade escolar alcançarem novas possibilidades de desenvolvimento e comportamentos (PILLAY, 2021).

A partir de 2020, com o surgimento inesperado de um fenômeno biológico conhecido como Covid-19 em todo o mundo, o ensino e aprendizagem, que até então ocorria de forma tradicionalmente presencial, foi drasticamente afetado (QUICK, 2023). Com a instalação do Covid-19, a opção de um ensino remoto foi vista como o meio mais viável e seguro para a continuação dos estudos (KALAKI et al., 2024; SARKODI & OWUSU, 2021).

O ensino a distância se promoveu como uma ferramenta educacional transformadora que vem desafiando as fronteiras tradicionais e, para muitos, engessadas, do ensino presencial. Esse fenômeno contemporâneo ganhou destaque devido à convergência das tecnologias e da educação, permitindo que alunos tenham

acesso a conteúdos, gravados ou não, e interajam com professores sem a necessidade da presença física em salas de aula convencionais (FRANÇA et al., 2012).

No contexto global, a educação a distância tornou-se um catalisador para a democratização do conhecimento, ultrapassando barreiras geográficas e socioeconômicas. Dessa forma, essa modalidade não apenas vem ampliando o acesso à educação, mas também promovendo a diversidade cultural e a troca de experiências entre estudantes de diferentes partes do mundo (MARTINS & ZERBINI, 2014).

Embora enfrentando desafios para garantir a qualidade do ensino, construir uma rede virtual de aprendizado sólida é essencial para o aprimoramento das ferramentas tecnológicas e metodológicas. Investir em capacitação dos professores para atuarem de forma adequada é crucial para potencializar ao máximo o desempenho no aprendizado dos estudantes.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o ensino a distância como uma ferramenta eficaz (ou não) para aprendizagem, levando em consideração o desempenho acadêmico de alunos matriculados em cursos ministrados de forma online e presencial.

O ENSINO A DISTÂNCIA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

A eficácia do ensino a distância como instrumento de aprendizagem tem sido objeto de inúmeras pesquisas, as quais abordam diversos aspectos, desde a qualidade das ferramentas tecnológicas utilizadas até os resultados alcançados pelos alunos. No contexto atual, essa modalidade educacional desempenha um papel crucial na criação de ambientes virtuais de aprendizagem, possibilitando interações dinâmicas e personalizadas (MATTAR et al., 2020).

Os estudos mostram que os temas sobre educação a distância têm sido pesquisados em vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, China, Austrália, Canadá, Irã, Malásia, Hong Kong, Japão, África do Sul, dentre outros. Essas pesquisas são, em sua maioria, estudos de casos qualitativos ou descritivos, abordando experiências variadas de cursos oferecidos de forma online (ABBAD et al., 2010).

As estratégias de aprendizagem em salas de aulas virtuais têm sido consideradas competências e habilidades importantes, uma vez que elas apresentam maior poder de explicação nos resultados de aprendizagem (BADIA & MORENO, 2010; MARTINS, 2012; ZERBINI, 2007).

Nesse contexto, é crucial destacar a necessidade de compreender a dinâmica específica das salas de aula virtuais, que muitas vezes difere substancialmente das configurações tradicionais. A natureza digital desses ambientes requer uma abordagem adaptativa, na qual os educadores devem incorporar estratégias flexíveis e inovadoras para maximizar o engajamento dos alunos e otimizar os resultados de aprendizagem. Além disso, a tecnologia desempenha um papel central no desenvolvimento e implementação dessas estratégias, exigindo uma constante atualização das competências tecnológicas por parte dos educadores para garantir uma integração eficaz das ferramentas virtuais no processo educacional (LAI & BOWER, 2019).

Adicionalmente, é pertinente ressaltar a importância de uma abordagem centrada no aluno ao empregar estratégias de aprendizagem em ambientes virtuais. Considerando a diversidade de estilos de aprendizagem e a autonomia inerente aos estudantes nesses contextos, os educadores devem criar estratégias personalizadas que promovam a autorregulação e a autodireção. A capacidade de os alunos autogerenciarem seu processo de aprendizagem não apenas reforça a eficácia das estratégias utilizadas, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico e resolução de problemas, preparando-os para enfrentar os desafios complexos do século XXI (SANTOS et al., 2024).

No entanto, de modo geral, as diferentes pesquisas divergem na relação positiva entre o uso adequado dessas estratégias de aprendizagem a um melhor desempenho acadêmico dos alunos (COSTA & BORUCHOVITCH, 2000; COSTA & BORUCHOVITCH, 2009; ZENORINI & BUENO, 2004). Portanto, grande parte desses estudos sobre educação a distância e aprendizagem investigam há muito tempo metodologias mais adequadas e eficientes de ensinar essas estratégias de aprendizagem aos alunos, especificamente para aqueles que possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou que apresentam baixo rendimento escolar (BORUCHOVITCH et al., 2006).

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O ensino online enfrenta diversos desafios internos que requer uma atenção especial na busca de soluções inovadoras para garantir uma experiência educacional eficaz (SCHERER & BRITO, 2014). Um desafio significativo reside na necessidade de promover a participação de forma ativa dos alunos em ambientes virtuais. A falta de interação física e a autonomia exigida pelo formato online podem resultar em dificuldades para manter altos níveis de interação e concentração. Para isso, estratégias pedagógicas que promovam a colaboração, discussões virtuais e atividades práticas tornam-se cruciais para superar essa barreira e promover uma aprendizagem significativa (ALARIFI & SONG, 2024).

Em consonância com as complexidades inerentes às estratégias de aprendizagem em ambientes virtuais, destaca-se outro desafio crucial relacionado à tecnologia e acessibilidade. A disparidade no acesso a dispositivos digitais e à conectividade à internet pode resultar em uma divisão digital, excluindo aqueles que não possuem os recursos necessários para participar plenamente desses ambientes de aprendizado online (SADEGHI, 2019). A superação desse desafio requer não apenas a implementação de políticas inclusivas, visando garantir a equidade no acesso, mas também estratégias pedagógicas que considerem as diferentes realidades tecnológicas dos alunos, promovendo uma participação ativa e igualitária.

Além disso, é imperativo reconhecer que a rápida adaptação a novas ferramentas e plataformas tecnológicas pode representar um obstáculo substancial tanto para professores quanto para alunos (HALL et al., 2020). A familiarização eficiente e a integração eficaz dessas tecnologias exigem capacitação contínua e suporte institucional, visando proporcionar um ambiente de aprendizagem virtual fluido e eficiente. A superação desses desafios tecnológicos é essencial para garantir que o potencial das estratégias de aprendizagem em salas de aula virtuais seja plenamente explorado, promovendo um ambiente educacional inclusivo e de alta qualidade.

A necessidade de capacitação constante, tanto para professores quanto para estudantes, torna-se imprescindível para potencializar os benefícios do ensino a distância e mitigar as disparidades de acesso e habilidades tecnológicas. Ao abordar esses desafios, é possível criar uma base mais sólida para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo do ensino a distância (LAI & BOWER, 2019).

De acordo com Barbosa (2021), a introdução de tecnologias dentro dos processos de ensino e aprendizagem possibilita a flexibilização do tempo e do espaço de aprendizagem, e isso permite que os estudantes possam conciliar seus estudos com suas respectivas responsabilidades durante o seu dia. Além disso, o uso da tecnologia possibilita a individualização do ensino, permitindo que os estudantes avancem em seu próprio ritmo e tenham um acompanhamento mais personalizado por parte dos educadores (OLIVEIRA et al., 2019).

Nesse contexto desafiador, o papel do professor em ambientes virtuais adquire uma dimensão ainda mais complexa e crucial. O educador transcende a mera transmissão de conhecimento, assumindo responsabilidades que incluem estimular a curiosidade dos alunos, fomentar o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e orientá-los na exploração ativa da realidade como parte integrante do processo educacional. O professor, ao desempenhar um papel ativo na criação e manutenção de um ambiente virtual de aprendizagem, deve cultivar uma atmosfera na qual os alunos se sintam não apenas incentivados, mas também confortáveis para expressar suas opiniões e participar ativamente do processo educativo (SANTOS et al., 2024).

Ainda segundo os autores, a habilidade do professor em fomentar a participação ativa e promover a interação entre os alunos no ambiente virtual torna-se fundamental. A promoção de discussões estimulantes, a oferta de feedback construtivo e a criação de atividades envolventes são estratégias essenciais para nutrir uma comunidade virtual de aprendizado dinâmica e colaborativa. Dessa forma, o professor não apenas transmite conhecimento, mas também desempenha um papel orientador e facilitador, incentivando o desenvolvimento integral dos alunos em ambientes educacionais virtuais.

POTENCIALIDADES TRANSFORMADORAS DO ENSINO A DISTÂNCIA

Apesar dos desafios, o ensino a distância oferece um vasto horizonte de oportunidades transformadoras. A personalização do aprendizado é uma das potencialidades mais marcantes, permitindo que os alunos progridam em seu próprio ritmo e explorem conteúdos de maneira adaptativa (JONASSEN et al., 2003).

A variedade de recursos disponíveis, tais como vídeos interativos, simulações e fóruns online, desempenha um papel crucial na ampliação e enriquecimento das experiências de aprendizado em ambientes virtuais. Essa diversidade de ferramentas

proporciona abordagens multifacetadas que conseguem atender às distintas modalidades de aprendizagem dos alunos (RAVIZA et al., 2017). A utilização estratégica desses recursos não apenas promove a acessibilidade a diferentes estilos de aprendizagem, mas também favorece a criação de um ambiente educacional dinâmico e engajador.

Ainda para os autores, os vídeos interativos, por exemplo, podem oferecer uma abordagem visual e auditiva que facilita a compreensão de conceitos complexos, enquanto as simulações proporcionam experiências práticas e imersivas que fortalecem a aprendizagem ativa. Os fóruns online, por sua vez, constituem espaços virtuais propícios para a troca de ideias, debates e colaboração entre os alunos, promovendo uma aprendizagem social e colaborativa. Ao reconhecer e integrar esses recursos de maneira estratégica, educadores podem criar experiências educacionais mais ricas e adaptadas, maximizando assim o potencial de aprendizado em ambientes virtuais.

A globalização do conhecimento é outra potencialidade destacada da modalidade EaD. Estudantes de várias partes do mundo podem interagir e colaborar proporcionando uma perspectiva internacional enriquecedora (SALMON, 2000). Isso não apenas amplia os horizontes culturais, mas também promove a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento, alinhando-se com visão globalizada da educação (JAGUARS et al., 2021).

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica das publicações sobre o ensino a distância no mês de janeiro de 2024 utilizando as bases de dados da Scielo, Google Acadêmico e Scopus. O método consistiu em buscar e sintetizar as principais contribuições que relatasse a educação a distância como instrumentos de aprendizagem.

Os estudos selecionados incluíram apenas artigos científicos publicados em inglês e português (Brasil). Foram excluídos teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e resumos publicados em anais de congressos nacionais e internacionais. Foi realizada uma busca nas bases de dados utilizando as seguintes palavras-chaves: Aprendizagem online, Desafios da educação a distância e inovação pedagógica.

SÍNTESE

No total foram selecionados 13 artigos científicos, sendo excluídos 7 por não serem compatíveis com o tema da pesquisa, restando 6 artigos para serem analisados, discutidos e incluídos neste artigo de revisão bibliográfica.

A visão geral dos objetivos dos estudos, autores, ano de publicação e resultados desses 6 artigos podem ser acompanhados na tabela 1, a seguir:

Tabela 1: Visão geral dos artigos apresentando resultados sobre como o ensino a distância pode afetar positivamente ou negativamente o desempenho acadêmico dos alunos

Autores/Ano de publicação	Objetivo do estudo	Resultado encontrados
Alarifi & Steve (2024)	Conduzir uma análise comparativa do ensino a distância e do ensino presencial tradicional com foco na compreensão de como diferentes modalidades afeta o desempenho dos alunos	Os resultados iniciais sugeriram que os alunos que optaram pelo ensino online tiveram pontuações baixas em relação as notas na maioria dos cursos
Fischer et al., (2020)	Avaliar o desempenho de alunos em aulas presenciais e online	Modelos de regressão linear de efeitos fixos multidirecionais indicaram que as notas dos alunos foram ligeiramente mais baixas nos cursos online em comparação aos cursos presenciais
Bettinger et al., (2017)	Avaliar como os cursos online afetam o sucesso dos alunos	Os resultados demonstraram que fazer um curso online, em vez de presencial, reduziu o sucesso e o progresso dos alunos na faculdade, uma vez que as notas foram mais baixas utilizando essa modalidade como forma de aprendizagem
Pradas et al., (2021)	Avaliar a influência do ensino remoto no desempenho dos alunos durante a pandemia de Covid-19	Os resultados desse estudo mostraram um aumento no desempenho acadêmico (notas) dos alunos no ensino remoto emergencial
Rivero et al., (2023)	Avaliar a perspectiva de professores do ensino fundamental sobre a aprendizagem durante a pandemia de Covid – 19	Mais de 50% dos professores relatam um declínio no desempenho acadêmico dos alunos em relação as suas notas obtidas nos cursos

Mulay et al., (2023)	Investigar os efeitos do Ensino a distância no desempenho acadêmico de uma população de estudantes afro-americanos em cursos teóricos e laboratoriais	Os resultados indicaram que, para os cursos presenciais, o desempenho permaneceu quase semelhante para ambas as modalidades; já para os cursos laboratoriais, o desempenho e a satisfação dos alunos foram baixos para a modalidade a distância.
-------------------------	---	--

Fonte: Alarifi & Steve (2024); Fischer et al. (2020); Bettinger et al. (2017); Pradas et al. (2021); Rivero et al. (2023); Mulay et al., (2023)

Alarifi & Steve (2024) conduziram uma análise comparativa entre o ensino a distância versus o ensino presencial tradicional na Universidade King Saud, na Arabia Saudita. O foco do estudo foi compreender como diferentes modalidades educacionais afetaria o desempenho dos alunos. O estudo foi conduzido com 16.722 alunos universitários. Entre esses alunos, 8.297 estavam envolvidos em atividades presenciais, enquanto 8.425 fizeram a transição para o ensino online.

A avaliação do desempenho dos alunos partiu de uma análise descritiva dos exames finais, nos cursos de Habilidades Universitárias (CL-101), Habilidades de Informática (CT-101), Empreendedorismo (ENT-101) e Fitness e Saúde (FAJB-101). Os resultados desse estudo mostraram que os alunos que optaram pelo ensino a distância online demonstraram ter um desempenho superior em comparação com os alunos presenciais nos cursos FAJB-101 e CT-101 com pontuações superiores de 0,56 e 5,28 pontos, respectivamente. Porém, em relação ao curso ENT-101, os alunos que optaram pelo ensino online apresentaram 0,69 pontos a menos comparado com os alunos presenciais.

Com base nesses resultados, pode-se argumentar que, na era digital, os alunos que residem em países mais desenvolvidos, como a Arabia Saudita, possuem as competências adequadas para interagir de forma eficaz tanto no contexto online e presencial. Porém, como já era de se esperar, o estudo mostrou uma exceção para o curso de informática, onde os estudantes online superaram os estudantes presenciais em mais de 5 pontos nas notas finais.

No âmbito on line, geralmente, os alunos escolhem o que irão estudar, de forma individual e, portanto, isso permite que eles abordem os diferentes conteúdos dos cursos no ritmo de sua preferência, focando em temas mais familiares de início para, posteriormente, avançarem para aqueles temas de menor interesse ou familiaridade.

As vantagens dessa aprendizagem individualizada foram documentadas por grandes estudiosos como Tullis & Benjamin (2011), que reportaram que os alunos que estudam individualmente muitas vezes superam aqueles que passam a mesma quantidade de tempo estudando materiais idênticos de forma presencial.

Entretanto, em outro estudo, Fischer et al., (2020) avaliaram o desempenho dos alunos em aulas presenciais e online. Esse estudo analisou quatro anos de dados institucionais acumulados em 72.441 matrícula de 23.610 alunos em 433 cursos durante períodos de verão em uma Universidade Pública de pesquisa. A avaliação do desempenho dos alunos foi medida pelas notas que receberam no final do curso.

Os resultados indicaram uma associação muito pequena, porém negativa, em relação a participação em cursos online com o desempenho dos alunos. A partir de um modelo complexo de regressão linear foi possível observar que a modalidade de curso online levou a uma diminuição geral de 0,096 nas notas dos alunos. De modo geral, é possível concluir que, as estimativas do impacto da modalidade dos cursos oferecidos de forma online nas notas dos alunos foram significativas e negativas, indicando que os alunos tendem a ter um pior desempenho em cursos online comparado aos cursos presenciais.

Esses resultados estão de acordo com outros estudos, que observaram penalidades de notas para os alunos matriculados em cursos online (BETTINGER et al., 2017; XU e JAGGARS, 2011 e XU e JAGGARS, 2014).

Bettinger et al. (2017) avaliaram como os cursos universitários online afetam o sucesso dos alunos. Esse estudo foi conduzido com estudantes da graduação. Cada curso era oferecido por meio de aulas online e aulas presenciais tradicionais. Como critério de avaliação, foram levadas em consideração a comparação de notas dos alunos matriculados em cursos online e presencial, sendo que cada instrutor (professor) atribuiu notas tradicionais com letras A-F. Esses dados foram obtidos sobre 230 mil alunos em mais de 168 mil seções de 750 cursos oferecidos.

Os resultados mostraram que fazer um curso online reduz drasticamente o sucesso dos alunos e o progresso na faculdade, ou seja, reduz as chances de obterem notas A, B, C ou D. Além disso, os resultados forneceram evidências de que fazer um curso online, em vez de presencial, aumenta a probabilidade de o aluno abandonar a faculdade. Os resultados apresentados por esse estudo estão devidamente alinhados com outros estudos anteriores, que reportaram que os cursos presenciais produzem melhores resultados comparado aos cursos online (FIGLIO, RUSH e YIN, 2013; XU e

JAGGARS, 2013; ALPERT, COUCH e HARMON, 2016; STREICH, 2014; JOYCE et al., 2015).

Pradas et al., (2021) avaliaram o ensino remoto emergencial e o desempenho acadêmico de estudantes no ensino superior durante a pandemia de COVID-19. O estudo utilizou uma amostra (n=43) de todos os cursos do Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações da escola de Engenharia de Telecomunicações (Universidade Politécnica de Madrid). Como fonte de dados, foram utilizadas as notas agregadas dos alunos em nível de curso dos últimos três anos acadêmicos (2017-2018 e 2019-2020). Os resultados demonstraram que houve uma variação de notas de aprovação nos diferentes anos da graduação, e que o desempenho acadêmico geral dos alunos avaliados em condições online foi significativamente melhor do que o ensino presencial tradicional.

Portanto, pode-se argumentar, a partir desses resultados, que o ensino online foi uma forma eficaz para sobressair os cursos presenciais tradicionais durante períodos emergenciais, como a pandemia de COVID-19. Esses resultados estão coerentes com os resultados reportados por Gonzalez et al., (2020) que também avaliaram a influência do confinamento da covid-19 no desempenho dos alunos no ensino superior, e os resultados foram significativamente positivos.

Entretanto, Riveiro et al., (2023) avaliaram a perspectiva de professores do ensino fundamental sobre a aprendizagem dos alunos durante a pandemia de covid-19. Foi distribuída uma pesquisa online para os professores (n=911) de escolas públicas nos Estados Unidos e no Canadá no final do ano letivo de 2020-2021. Como resultados obtidos, mais de 50% dos professores indicaram que os alunos tiveram um desempenho pior do que os alunos anteriores a pandemia. Além disso, foi relatado pelos professores que alunos com um nível socioeconômico mais baixo foram mais propensos a ter um desempenho abaixo das expectativas para a série. De forma geral, esse estudo enfatizou que quase 56% dos professores concordaram em que os alunos tiveram um desempenho abaixo das expectativas para as suas notas durante o ano letivo de 2020-2021.

Esses resultados convergem com os estudos anteriores que utilizaram testes padronizados para comparar o desempenho acadêmico de alunos antes, e durante a pandemia (ENGZELL et al., 2020; KUHFIELD et al., 2020).

Mulay et al., (2023) avaliaram os efeitos do ensino a distância em estudantes Afro-americanos de Engenharia e cursos de Tecnologia durante a pandemia de covid-

19. O estudo envolveu 49 alunos matriculados nos programas de Tecnologia de Engenharia de Construção (CET) e Tecnologias de Engenharia Eletrônica (EET). Para mensurarem o desempenho acadêmico foram utilizadas as notas finais dos alunos. Os resultados revelaram que, os níveis de satisfação com as notas finais foram semelhantes para ambos os grupos de cursos, com 14 alunos do ensino a distância e 16 alunos do ensino presencial, o que foi consistente com pesquisas anteriores em educação online (MANN et al., 2021; POWELL et al., 2015).

CONCLUSÃO

Esse estudo fornece informações valiosas através de uma análise de estudos publicados sobre o desempenho de estudantes na transição do ensino presencial para o ensino online, especificamente em relação as notas obtidas nos exames de avaliação. De uma maneira abrangente, observou-se em grande parte dos estudos que o ensino a distância (online) apresentou predominantemente impactos negativos no desempenho acadêmico dos alunos.

Diversos fatores foram identificados como influenciadores desses resultados, sendo especialmente destacados o tipo de ferramenta tecnológica empregada no ensino a distância (EaD) e o nível de interação entre alunos e professores por meio dessas plataformas. Entretanto, durante o período de pandemia de COVID-19 (ensino emergencial), pesquisas demonstraram resultados positivos quanto ao ensino a distância em cursos superiores e resultados negativos no ensino fundamental, onde fatores socioeconômicos e geográficas podem ter sido fatores-chave como influenciadores.

A escolha e implementação de ferramentas tecnológicas também desempenham um papel crucial no sucesso do ensino a distância, sendo que a eficácia dessas ferramentas está intrinsecamente ligada à sua capacidade de oferecer uma experiência de aprendizado robusta e envolvente. Além disso, o grau de interação entre alunos e professores, que muitas vezes é mediado pelas ferramentas tecnológicas utilizadas, emergiu como um fator determinante. A qualidade e frequência dessa interação podem influenciar significativamente a motivação dos alunos, a compreensão dos conteúdos e, conseqüentemente, o desempenho acadêmico. Essas considerações apontam para a necessidade de uma abordagem cuidadosa na escolha e implementação de tecnologias educacionais, bem como no

desenvolvimento de estratégias que promovam uma interação eficaz entre todos os participantes no ambiente virtual de aprendizado.

Conclui-se que melhorias contínuas no ensino a distância são necessárias e requer esforços em conjunto, tanto de instituições educacionais quanto de professores e alunos, para que possa se tornar um ambiente de aprendizagem realmente mais eficaz, universal e inclusivo para todos.

REFERÊNCIAS

ALARIFI, B. N.; & SONG, S. Online vs in-person learning in higher education: effects on student achievement and recommendations for leadership. **Humanities and Social Sciences Communications**, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2024.

ALPERT, W. T.; COUCH, K. A.; & HARMON, O. R. A randomized assessment of online learning. **American Economic Review**, v. 106, n. 5, p. 378-382, 2016.

BETTINGER, E. P.; FOX, L.; LOEB, S.; & TAYLOR, E. S. Virtual classrooms: How online college courses affect student success. **American Economic Review**, v. 107, n. 9, p. 2855-2875, 2017.

ENGZELL, P.; FREY, A.; & VERHAGEN, M. D. Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 17, p. 2022376118, 2021.

FRANÇA, C. L.; MATTA, K. W. D.; & ALVES, E. D. Psicologia e educação a distância: uma revisão bibliográfica. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 32, p. 04-15, 2012.

FISCHER, C.; XU, D.; RODRIGUEZ, F.; DENARO, K.; & WARSCHAUER, M. Effects of course modality in summer session: Enrollment patterns and student performance in face-to-face and online classes. **The Internet and higher education**, v. 45, p. 100710, 2020.

FIGLIO, D.; RUSH, M.; & YIN, L. Is it live or is it internet? Experimental estimates of the effects of online instruction on student learning. **Journal of Labor Economics**, v. 31, n. 4, p. 763-784, 2013.

GONZALEZ, T.; DE LA RUBIA, M. A.; HINCZ, K. P.; COMAS-LOPEZ, M.; SUBIRATS, L.; FORT, S.; & SACHA, G. M. Influence of COVID-19 confinement on students' performance in higher education. **PloS one**, v. 15, n. 1, p. 0239490, 2020.

HALL, A. C.; LINEWEAVER, T. T.; HOGAN, E. E.; & O'BRIEN, S. W. On or off task: The negative influence of laptops on neighboring students' learning depends on how they are used. **Computers & Education**, v. 153, p. 103901, 2020.

JOYCE, T.; CROCKETT, S.; JAEGER, D. A.; ALTINDAG, O.; & O'CONNELL, S. D. Does classroom time matter? **Economics of Education Review**, v. 46, p. 64-77, 2015.

JONASSEN, D.; HOWLAND, J.; MARRA, R.; & MOORE, J. Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective. **Merrill Prentice Hall: Upper Saddle River**, New Jersey, 2003.

JAGGARS, S. S.; MOTZ, B. A.; RIVERA, M. D.; HECKLER, A.; QUICK, J. D.; HANCE, E. A.; & KARWISCH, C. The Digital Divide among College Students: Lessons Learned from the COVID-19 Emergency Transition. Policy Report. **Midwestern Higher Education Compact**, 2021.

KUHFELD, M.; TARASAWA, B.; JOHNSON, A.; RUZEK, E.; & LEWIS, K. Learning during COVID-19: Initial findings on students' reading and math achievement and growth. **NWEA Brief**, Portland, OR, 2020.

LAI, J. W.; & BOWER, M. How is the use of technology in education evaluated? A systematic review. **Computers & Education**, v. 133, p. 27-42, 2019.

MARTINS, L. B.; & ZERBINI, T. Educação a distância em instituições de ensino superior: uma revisão de pesquisas. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 14, n. 3, p. 271-282, 2014.

MATTAR, J.; RODRIGUES, L.; MARTINS, M.; CZESZAK, W.; GRACIANI, J. Competências e funções dos tutores online em educação a distância. **Educação em Revista**, v. 36, 2020.

MULAY, T.; KHALAFALLA, M.; LI, C.; KOBEL, D.; & SHADRAVAN, B. Effects of Distance Learning on African American Students in Engineering Technology Courses During COVID-19 Pandemic. In **2023 ASEE Annual Conference & Exposition**, 2023.

MANN, B.; LI, W.; & BESNOY, K. Digital Divides: K-12 Student Profiles and Online Learning. **Education Policy Analysis Archives**, v. 29, n. 112, 2021.

POWELL, A.; WATSON, J.; STALEY, P.; PATRICK, S.; HORN, M.; FETZER, L.; & VERMA, S. Blending Learning: The Evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008-2015. Promising Practices in Blended and Online Learning Series. **International association for K-12 online learning**, 2015.

PRADAS, S. I.; HERNÁNDEZ-GARCÍA, Á.; CHAPARRO-PELÁEZ, J.; & PRIETO, J. L. Emergency remote teaching and students' academic performance in higher education during the COVID-19 pandemic: A case study. **Computers in human behavior**, v. 119, p. 106713.

RAVIZZA, S. M.; UITVLUGT, M. G.; & FENN, K. M. Logged in and zoned out: How laptop internet use relates to classroom learning. **Psychological science**, v. 28, n. 2, p. 171-180, 2017.

RIVERO, A. A.; ODGERS, C.; & ANSARI, D. Elementary school teachers' perspectives about learning during the COVID-19 pandemic. **npj Science of Learning**, v. 8, n. 1, p. 40, 2023.

SCHERER, S.; & BRITO, G. D. S. Educação a distância: possibilidades e desafios para a aprendizagem cooperativa em ambientes virtuais de aprendizagem. **Educar em Revista**, p. 53-77, 2014.

SADEGHI, M. A shift from classroom to distance learning: Advantages and limitations. **International Journal of Research in English Education**, v. 4, n. 1, p. 80-88, 2019.

STREICH, FRANCIE E. 2014b. "Education in Community Colleges: Access, School Success, and Labor-Market Outcomes." Chapter 2. PhD diss., University of Michigan.

SALMON, G. E-moderating: the key to teaching and learning online. **Routledge**, 2000.

TULLIS, J. G.; & BENJAMIN, A. S. On the effectiveness of self-paced learning. **Journal of memory and language**, v. 64, N. 2, p. 109-118, 2011.

XU, D.; & JAGGARS, S. S. The effectiveness of distance education across Virginia's community colleges: Evidence from introductory college-level math and English courses. **Educational Evaluation and Policy Analysis**, v. 33, n. 3, p. 360-377, 2011.

XU, D.; & JAGGARS, S. S. Performance gaps between online and face-to-face courses: Differences across types of students and academic subject areas. **The Journal of Higher Education**, v. 85, n. 5, p. 633-659, 2014.

XU, D.; & JAGGARS, S. S. The impact of online learning on students' course outcomes: Evidence from a large community and technical college system. **Economics of Education Review**, v. 37, p. 46-57, 2013.